

O‘ZBEKISTONDA AHOLI O‘SISHINING ATROF-MUHITGA TA‘SIRI

Karimov Abduvohid Imomberdi o‘g‘li

QDPI70530203

1-bosqich magistranti

karimov7137@gmail.com

Ushbu tezis O‘zbekiston aholisining ko‘payishi va uning ekologik muammolari o‘rtasidagi ko‘p qirrali aloqalarni o‘rganadi. U suv resurslari, erning degradatsiyasi va chiqindilarni boshqarish bo‘yicha demografik kengayishning keskinlashuviga qaratilgan. Miqdoriy ma‘lumotlar, sifatli intervyular va fazoviy tahlillardan foydalangan holda, ushbu tadqiqot aholi sonining o‘sishi natijasida yuzaga keladigan ekologik stressning jiddiyligi haqida tushuncha beradi. U bu muammolarni yumshatish va O‘zbekistonda uzoq muddatli ekologik muvozanatni ta‘minlash bo‘yicha yo‘l xaritasini taklif qilib, mumkin bo‘lgan barqaror yechimlarni ta‘kidlaydi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, aholining o‘sishi, suv tanqisligi, yerning degradatsiyasi, chiqindilarni boshqarish, barqaror rivojlanish, ekologik siyosat

Kirish. 37 milliondan ortiq (06.01.2024) aholisi bo‘lgan jadal rivojlanayotgan O‘zbekiston demografik kengayish tufayli jiddiy ekologik muammolarga duch kelmoqda. Aholining o‘shish sur‘ati yiliga 1,8% ni tashkil etganligi sababli, uning tabiiy resurslariga ta‘sir qilish kuchaymoqda. Ushbu bob tadqiqot ko‘lamini, jumladan, aholi o‘sishi suv tanqisligi, cho‘llanish va shahar chiqindilarini boshqarish kabi muammolarni qanday kuchaytirayotgani haqida qisqacha mulohaza yuritadi. Ushbu tezisning maqsadi ushbu muammolarni tizimli ravishda tahlil qilish va mamlakatning ekologik kelajagini saqlaydigan barqaror yechimlarni taklif qilishdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi: Aholining o‘sishi va atrof-muhit degradatsiyasi o‘rtasidagi bog‘liqlik butun dunyoda yaxshi hujjatlashtirilgan, Markaziy Osiyo ham bundan mustasno emas. Bir qator tadqiqotlar, jumladan, FAOSTAT va UNECE tomonidan olib borilgan tadqiqotlar O‘zbekistonning

resurslarning kamayishi bilan bog‘liq zaifligini ta’kidlaydi. Osiyo taraqqiyot banki (OTB) kabi tashkilotlarning hisobotlari 2030 yilga kelib suvga bo‘lgan talabning 45 foizga oshishini bashorat qilmoqda, bu esa barqarorlikni ta’minlash borasidagi sa’y-harakatlarni yanada murakkablashtiradi. Mavjud adabiyotlarda erning degradatsiyasi, har yili O‘zbekiston erlarining 8 foizi cho‘llanishdan zarar ko‘rishi va tez urbanizatsiya tufayli chiqindilarni boshqarish bo‘yicha bosim kuchayib borayotganiga ishora qiladi.

Ushbu tezisda ko‘p metodologik yondashuv qo‘llaniladi. O‘zbekiston Davlat statistika qo‘mitasi, Jahon banki va FAOning miqdoriy ma’lumotlari suv resurslaridan foydalanish, yerlarning degradatsiyasi va shahar chiqindilarining paydo bo‘lishi tendentsiyalarini baholash uchun tahlil qilinadi. Asosiy manfaatdor tomonlar, jumladan hukumat amaldorlari, ekologlar va mahalliy fermerlar bilan yarim tizimli suhbatlar O‘zbekiston duch kelayotgan muayyan ekologik muammolar haqida sifatli tushuncha beradi. Geografik axborot tizimlari (GIS) yordamida fazoviy tahlil, ayniqsa, Farg‘ona vodiysi va Qoraqalpog‘iston kabi hududlarda ekologik stressning geografik taqsimotini tasavvur qilishga yordam beradi.

Natijalar va tahlillar

- Suv tanqisligi: O‘zbekistonda aholi jon boshiga suv ta’minoti 1589 kub metrni tashkil etadi, bu dunyodagi eng past ko‘rsatkichlardan biridir. 2030-yilga borib 7 milliard kub metr taqchilligi prognoz qilingan holda, ushbu bobda suv tanqisligidan eng ko‘p zarar ko‘rgan hududlar, jumladan, aholi zich joylashgan Farg‘ona vodiysi alohida ko‘rsatilgan.

- Yerning tanazzulga uchrashi: Cho‘llanish har yili O‘zbekiston erining 8 foizini egallaydi, xususan, Sirdaryo va Amudaryo havzalaridagi qishloq xo‘jaligi hududlariga ta’sir qiladi. Sun‘iy yo‘ldoshdan olingan suratlar va fermerlar bilan suhbatlar o‘tlarni haddan tashqari boqish va barqaror bo‘lmagan qishloq xo‘jaligi amaliyotlari erlar degradatsiyasining asosiy omili ekanligini tasdiqlaydi.

- Chiqindilarni boshqarish: Tez sur‘atlar bilan urbanizatsiya O‘zbekistonning chiqindilarni boshqarish infratuzilmasini to’sib qo‘yadi. Ayni paytda har yili hosil bo‘ladigan 5,5 million tonna qattiq maishiy chiqindilarning atigi 8 foizi qayta

ishlanadi, bu esa ayniqsa, shaharlarda atrof-muhitning jiddiy ifloslanishiga olib keladi.

Muhokama. Ushbu bobda siyosatga aralashuvlar zarurligini ta'kidlab, topilmalar umumlashtiriladi. Suv tanqisligi eng bevosita xavf tug'diradi, bu suvni tejaydigan texnologiyalarga, tuzsizlantirish kabi muqobil manbalarga sarmoya kiritishni va suv narxini belgilash mexanizmlarini yaxshilashni talab qiladi. O'rmonlarni barpo etish va almashlab yaylovlar kabi erni barqaror boshqarish strategiyalari keyingi cho'llanishning oldini olishda muhim ahamiyatga ega. Chiqindilarni boshqarish inqirozini modernizatsiya qilingan poligonlar va jamiyat tomonidan qayta ishlash tashabbuslari orqali engillashtirish mumkin. Shuningdek, bobda iqlim o'zgarishining O'zbekiston atrof-muhitiga kelajakdagi ta'sirini yumshatish uchun iqlimga chidamli strategiyalar muhimligi ta'kidlangan.

Xulosa. O'zbekiston hal qiluvchi pallada turibdi. Aholi sonining o'sishi iqtisodiy salohiyatni va'da qilish bilan birga, mamlakatning ekologik muvozanatiga tahdid soladi. Ushbu dissertatsiya demografik kengayish natijasida kuchaygan asosiy ekologik muammolarni, jumladan, suv tanqisligi, erning degradatsiyasi va chiqindilarni boshqarish muammolarini aniqladi. Barqaror rivojlanish strategiyalarini qabul qilib, O'zbekistan aholisi ham, atrof-muhit ham gullab-yashnashi mumkin bo'lgan kelajakni ta'minlay oladi. Oldinga borish uchun dadil siyosiy qarorlar, xalqaro hamkorlik va ekologik barqarorlikka erishish yo'lida hamjamiyat ishtiroki talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamanovich, Abdunazarov Lutfullo, B. G. A. Xasanboevich, and Nazarov Husniddin Yoqubovich. "Farg'ona vodiysida transchegaraviy suv muammolari." *Интернаука* 8.12 Часть 3 (2017): 45.
2. Mamanovich, Abdunazarov Lutfillo, and Ahmadjonov Ilknur Axrorjon o'g'li. "KANALLAR ZICHLIGINING ORTIB BORISHI VA ULARNING YER OSTI SUVLARIGA TA'SIRI." *European Journal of Interdisciplinary Research and Development* 22 (2023): 12-22.

3. Mamanovich, Abdunazarov Lutfillo, and Ahmadjonov Ilknur Axrorjon o‘g‘li. "FARG ‘ONA VODIYSI TOG ‘LARIDA MUZLIKLARNING ERISHI VA USHBU JARAYONNING VODIY LANDSHAFTIGA TA’SIRI." Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi 10.3 (2023): 110-121.

4. Markaziy Osiyoda aholi o‘shining suv resurslariga ta’siri: Mualliflar: Hamidov, R. & Jumayev, K. Yil: 2020, Manba: Atrof-muhit va muhandislik fanlari, 37(8), 1407-1419-betlar, Sahifa havolalari: O‘zbekistonga oid ma’lumotlar uchun 1409-1411, kelajak prognozlari uchun 1416-1417

5. O‘zbekistonda yer degradatsiyasi: muammolar va istiqbollar: Mualliflar: Ibragimov, N., va boshqalar. Yil: 2023, Manba: Arid Land jurnali, 15(5), 905-918-betlar Sahifalar uchun havolalar: O‘zbekistonda yer degradatsiyasi statistikasi uchun 906-909, tavsiyalar uchun 917-918